

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA TRIBUTARIA
PROFESOR: CARLOS E. WEFER H.

TRATADOS INTERNACIONALES TRIBUTARIOS

DESCRIPCIÓN:

Comprende los diferentes aspectos de carácter internacional de la tributación que se manifiestan cuando dos o más estados tienen soberanía sobre un mismo hecho imponible; los efectos de las diferentes legislaciones tributarias sobre la inversión, el trabajo y la tecnología en el contexto internacional y los medios jurídicos previstos para resolver los conflictos de intereses entre los contribuyentes y los fiscos involucrados.

OBJETIVOS:

- 1) Adiestrar a los participantes en el análisis e interpretación de los tratados y acuerdos internacionales sobre la doble tributación internacional, la previsión del fraude y la evasión.
- 2) Identificar los criterios para determinar la competencia de los entes fiscales, los métodos para evitar la doble tributación y los procesos de armonización tributaria en los acuerdos de integración sub-regional.

CONTENIDOS:

Tema 1: *Soberanía fiscal, poder tributario y criterios de vinculación.*

- 1) Teorías que justifican el poder de imposición de los estados.
- 2) Elementos que justifican el poder tributario o jurisdicción fiscal:
 - a) Criterios personales o subjetivos.
 - b) Criterios objetivos.
- 3) Criterios vinculantes utilizados por los países desarrollados.
- 4) Criterios vinculantes utilizados por los países en vías de desarrollo.
- 5) Análisis crítico de los sistemas de renta territorial y los sistemas de renta mundial. Ventajas y desventajas.

Tema 2: *La doble tributación internacional.*

- 1) Definición y naturaleza.
- 2) Fenómenos análogos.
- 3) Doble imposición jurídica vs. doble imposición económica.
- 4) Doble imposición interna vs. doble imposición internacional.
- 5) Causas de la doble imposición internacional.
- 6) Efectos y consecuencias de la doble imposición internacional.

Tema 3: *Medidas para evitar la doble tributación.*

- 1) Medidas unilaterales para evitar la doble imposición internacional:
 - a) Deducción por impuestos pagados en el extranjero. (Tax deduction)
 - b) Crédito por impuestos pagados en el extranjero (Tax credit).

- c) Inaplicabilidad del impuesto en el país inversionista, hasta la transferencia de la renta a él (Tax deferral)
 - d) Crédito por inversiones (Investment credit).
 - e) Exención del impuesto a ingresos provenientes del extranjero (Tax exemption) o rebajas impositivas (Tax reduction).
 - f) Crédito por impuestos no pagados en el extranjero debido a exenciones tributarias concedidas en el país de la inversión (Tax sparing).
- 2) Medidas bilaterales: convenios para atenuar o evitar la doble imposición internacional.
 - 3) Fórmulas para evitar la doble imposición establecidas en los convenios tributarios:
 - a) Método de exención (integral o con progresividad).
 - b) Método de crédito o imputación de impuesto (incluyendo crédito ficticio o tax sparing y crédito por inversiones).

Tema 4: *Los modelos de convenios para evitar la doble tributación.*

- 1) Los modelos para evitar la doble tributación. Concepto. Objetivos de los convenios.
- 2) Los modelos de convenios:
 - a) El modelo OCDE.
 - b) El modelo ONU
 - c) El modelo del pacto andino (Decisión 40).
 - d) El modelo de la ALADI.
- 3) Criterios de atribución de potestad tributaria sustentados por la doctrina latinoamericana.
- 4) La política venezolana en la negociación de los convenios para evitar la doble tributación.

Tema 5: *Aplicación e interpretación de los convenios tributarios*

- 1) Relación entre los convenios de doble imposición y el derecho nacional.
- 2) Los modelos de convenio y sus comentarios a los artículos.
- 3) Interpretación de los convenios: La convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
- 4) Interacción entre el derecho nacional y los convenios